

PIEDISTALLO (COPPIA)

IGNOTO

INVENTARIO: CVIa-CXa

MATERIA / TECNICA: marmo bianco

SCHEDA

I due piedistalli triangolari presentano la medesima tipologia decorativa e poggiano su due plinti di foggia antica, percorsi su tutti i lati da un fregio continuo a rilievo di foglie e girali d'acanto. Su questi si innestano gli alti zoccoli curvilinei delle basi, culminanti agli spigoli con protomi di sfingi alate da cui si dipanano dei sottili viticci recanti rosette, con al centro dei calici di foglie d'acanto da cui si ergono palmette. Su ciascuna delle tre facce del piedistallo, nella parte centrale del fusto, sono scolpiti a rilievo amorini alati desinenti in foglie d'acanto con diversi attributi: il primo reca un grappolo d'uva e il pedo pastorizio, il secondo sorregge un cesto colmo di frutti e una piccola corona conviviale, mentre il terzo si cinge il capo con un nastro. Un fregio a palmette e fiori di loto con teste d'ariete aggettanti agli angoli chiude superiormente i due piedistalli. Tra i due piedistalli, quasi del tutto simili, si riscontrano solo alcune piccole varianti determinate dai maggiori restauri subiti da uno di essi (inv. CXa).

Manilli (1650), Montelatici (1700) e ancora l'inventario del 1725 li descrivevano poggianti su tre balaustrini di metallo, che dovettero essere rimossi prima del 1796 poiché non sono più menzionati nel volume di Lamberti e Visconti sulle sculture della villa pubblicato quell'anno. I due eruditi ipotizzavano potessero appartenere al nucleo di sei candelabri di età adrianea rinvenuto verosimilmente a fine Quattrocento nei pressi del mausoleo di Santa Costanza, successivamente divisi tra quest'ultimo e la vicina chiesa di Sant'Agnese e infine trasferiti a fine Settecento in Vaticano. Attualmente quattro di questi sono conservati nella galleria dei Candelabri dei Musei Vaticani, mentre un quinto venne riportato nella chiesa di Sant'Agnese dopo il restauro. Il sesto si ritiene perduto (Ronchetti 93, p. 208).

Registrati come opere moderne nella *Nomenclatura* della statuaria antica del 1828 (Moreno 1975-1976, p. 46), anche Nibby dopo averli ritenuti antichi (1832) dovette ricredersi (ed. 1841). Calza 1957 avanzò l'ipotesi che solo uno dei due (inv. CVIa) fosse antico, forse individuabile in quel nucleo rinvenuto vicino Santa Costanza; l'altro piedistallo (inv. CXa) fu invece stimato come opera dello scultore romano Lorenzo Cardelli eseguito quale *pendant* del primo (proposta accolta anche da Cain 1985). Solo Eleonora Ronchetti (1993) ha saputo escludere che uno dei due potesse appartenere a quel gruppo di candelabri antichi, riportando all'attenzione Fioravante Martinelli che nel 1653 li menzionava tutti e sei nella chiesa di Sant'Agnese, mentre la precedente testimonianza di Manilli (1650) documentava già entrambi i piedistalli della collezione Borghese all'interno della villa. Dunque la studiosa suggeriva di datarli entrambi alla prima metà

del Seicento, considerato che non risultano nel dettagliato *Inventario delle statue antiche, colonne, tavole, pietre e marmi* di proprietà della famiglia fatto stilare nel 1610 da papa Paolo V.

Dal 1650 i piedistalli sono descritti al piano terra della villa, nella "Stanza del Moro" (odierna sala VII) quando fungevano da supporto ai *Camilli* oggi al Louvre (DAGER, inv. [MR 119](#), [MR 120](#)), allora esposti sulla parete tra le finestre affacciate verso il giardino segreto di tramontana. Lì rimasero sicuramente fino al 1765 per poi essere trasferiti nella "sala del Bernini" (odierna sala III), dove si trovano tuttora. Qui furono descritti da Lamberti e Visconti nel 1796 come basi di due vasi a foggia di cantaro di Massimiliano Laboureur e Lorenzo Cardelli; almeno dal 1818 furono le basi della *Giovinetta con fanciullo e cane* (inv. [LVII](#)) e del *Fanciullo con due anatre* (inv. [CX](#)), posti lungo la parete a sinistra entrando dalla sala II (Nibby 1832). Nella stessa stanza, entro il 1828 il piedistallo che sosteneva la *Mora* divenne il supporto del gruppo *Fanciullo con anatra* (Arpocrate) ([inv. CVI](#)) mentre l'altro rimase invariato e tale scelta museografica si è mantenuta fino a ora.

Caterina Fioravanti

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 83
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, pp. 212-213
- L. Lamberti, E.Q. Visconti, *Sculture del palazzo della Villa Borghese detta Pinciana*, Roma 1796, II, p. 12, al n. 14.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, pp. 85-86.
- Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese, Roma 1840, p. 15, nn. 2, 5.
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 917.
- Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese, Roma 1854 (1873), p. 18, nn. 2, 5.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 16, nn. 174, 175.
- P. Moreno, *Formazione della raccolta del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 131-132.
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15.
- Le collezioni della Galleria Borghese, a cura di S. Staccioli, P. Moreno, Milano 1981, p. 102.
- H.-U. Cain, *Römische Marmorkandelaber*, Mainz am Rhein 1985, pp. 75, 174, n. 72.
- E. Ronchetti, Roma. *Galleria Borghese. Due basi di candelabri marmorei con Amorini*, «Bollettino di Archeologia», 23-24, 1993, pp. 207-213.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella Stanza di Apollo e Dafne*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, p. 46.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 106, n. 2.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, p. 188, n. 166.
- M-L. Fabréga-Dubert, *La villa di Marcantonio. Un'eredità rinnovata in maniera ambiziosa*, in *I Borghese e l'antico*, catalogo della mostra, (Roma, Galleria Borghese, 2011-2012), a cura di A. Coliva, Milano 2011, pp. 195-231, in part. pp. 215, 216, 217.
- I. Rossi, E. Sandrelli, *Esporre l'antico. L'allestimento della villa da Scipione a Marcantonio Borghese*, in *I Borghese e l'antico*, catalogo della mostra, (Roma, Galleria Borghese, 2011-2012), a cura di A. Coliva, Milano 2011, pp. 149-193, in part. pp. 170, 171.
- C. Fioravanti, cat. 19 a-b, in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. I. Scultura moderna*, a cura di A. Coliva, Roma 2022, pp. 110-112.

PEDESTAL (PAIR)

UNKNOWN ARTIST

INVENTORY: CVIa-CXa

MEDIUM: white marble

COMMENTARY

The two triangular bases are decorated in the same way and rest on two ancient-style plinths, embellished on all sides with a continuous frieze in relief of acanthus spirals and leaves. Above the plinths, the tall, curved bases are decorated on the corners with winged sphinx protomes from which emerge slender tendrils encircling rosettes; in the middle, between the sphinxes, there are chalices made of acanthus leaves, sprouting palmettes. In the middle of each of the three sides of the shaft, there is a relief of a winged putto with acanthus leaves for legs. Each putto has a different attribute: the first holds a bunch of grapes and a shepherd's crook; the second has a basket of fruit and a 'convivial crown'; the head of the third is encircled by a ribbon. At the top of each pedestal, there is a frieze of palmettes and lotus flowers with ram's heads protruding from the corners. While the two bases are almost identical, there are a few small differences between them, due to the restoration work done on one (inv. CXa).

In Manilli (1650), Montelatici (1700) and the inventory of 1725, they are described as resting on three metal balusters, which must have been removed before 1796 since they are not mentioned in the volume by Lamberti and Visconti on the villa's sculptures that was published that year. The two scholars imagined that they might have been part of the group of six candelabras from the Hadrianic period that were likely unearthed at the end of the fifteenth century near the mausoleum of Santa Costanza. The candelabras were later divided between the latter and the nearby church of Sant'Agnese and, finally, moved at the end of the eighteenth century to the Vatican. Four of them are now in the Galleria dei Candelabri of the Musei Vaticani, while a fifth was brought back to the church of Sant'Agnese after it was restored. The sixth is believed to be lost (Ronchetti 93, p. 208).

Listed as modern works in the *Nomenclatura* of ancient statuary of 1828 (Moreno 1975-1976, p. 46), Nibby, initially considering them to be ancient (1832), also changed his mind (ed. 1841). In 1957, Calza suggested that only one of them (inv. CVIa) was ancient, and possibly from the group found near Santa Costanza. The other pedestal (inv. CXa) was instead imagined to have been carved by Roman sculptor Lorenzo Cardelli as a pendant for the first (a theory also supported by Cain 1985). Only Eleonora Ronchetti (1993) knew to rule out that one of the two might belong to the group of ancient candelabras, noting that Fioravante Martinelli had mentioned all six in the church of Sant'Agnese in 1653, while Manilli had written in 1650 that the two pedestals in the Borghese Collection were inside villa. The scholar thus proposed a date for both in the first half of the seventeenth century, since they are not included in the detailed inventory of the family's ancient statues, columns, tables, stones and marbles, drawn up in 1610 for Paul V.

In 1650, the pedestals were described on the ground floor of the villa in the 'Room of the Moor' (now Room VII), when they were used as bases for the *Camilli* now in the Louvre (DAGER, inv. [MR 119](#), [MR 120](#)), displayed on the wall between the windows looking out onto the private north garden. They remained there until 1765, when they were moved to the 'Bernini Room' (now Room III), where they are still found today. They were described in this location by Lamberti and Visconti in 1796 as bases for two vases in the style of canthari by Massimiliano Laboureur and Lorenzo Cardelli. By at least 1818 they were used as bases for the *Young Woman with a Boy and a Dog* (inv. [LVII](#)) and the *Boy with Two Ducks* (inv. [CX](#)), displayed along the wall to the left when

you enter Room II (Nibby 1832). In the same room, by 1828, the pedestal that was being used as a base for the *Moorish Woman* became the support for the *Boy with a Duck (Harpocrates)* ([inv. CVI](#)), while the other remained as it was. The use of the two pedestals has been unchanged ever since.

Caterina Fioravanti

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 83
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, pp. 212-213
- L. Lamberti, E.Q. Visconti, *Sculture del palazzo della Villa Borghese detta Pinciana*, Roma 1796, II, p. 12, al n. 14.
- A. Nibby, *Monumenti scelti della Villa Borghese*, Roma 1832, pp. 85-86.
- Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese, Roma 1840, p. 15, nn. 2, 5.
- A. Nibby, *Roma nell'anno MDCCCXXXVIII. Parte seconda moderna*, Roma 1841, p. 917.
- Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese, Roma 1854 (1873), p. 18, nn. 2, 5.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 16, nn. 174, 175.
- P. Moreno, *Formazione della raccolta del Museo e Galleria Borghese*, in "Colloqui del Sodalizio", 5, 1975-1976, pp. 131-132.
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15.
- Le collezioni della Galleria Borghese, a cura di S. Staccioli, P. Moreno, Milano 1981, p. 102.
- H.-U. Cain, *Römische Marmorkandelaber*, Mainz am Rhein 1985, pp. 75, 174, n. 72.
- E. Ronchetti, Roma. *Galleria Borghese. Due basi di candelabri marmorei con Amorini*, «Bollettino di Archeologia», 23-24, 1993, pp. 207-213.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella Stanza di Apollo e Dafne*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, p. 46.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 106, n. 2.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, p. 188, n. 166.
- M-L. Fabréga-Dubert, *La villa di Marcantonio. Un'eredità rinnovata in maniera ambiziosa*, in *I Borghese e l'antico*, catalogo della mostra, (Roma, Galleria Borghese, 2011-2012), a cura di A. Coliva, Milano 2011, pp. 195-231, in part. pp. 215, 216, 217.
- I. Rossi, E. Sandrelli, *Esporre l'antico. L'allestimento della villa da Scipione a Marcantonio Borghese*, in *I Borghese e l'antico*, catalogo della mostra, (Roma, Galleria Borghese, 2011-2012), a cura di A. Coliva, Milano 2011, pp. 149-193, in part. pp. 170, 171.
- C. Fioravanti, cat. 19 a-b, in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. I. Scultura moderna*, a cura di A. Coliva, Roma 2022, pp. 110-112.

